

**SMART TEXNOLOGILARNI TA'LIMDA QO'LLASH – AQLLI
SINFXONA****Madaminov Uktamjon Ataxanovich**

TATU Urganch filali o'qituvchisi

uktam9527@gmail.com**Davronbek Qodirov Rajabboy o'g'li**

TATU Nukus filiali o'qituvchisi.

Razzoqova Zarina Sayritdin qizi

TATU Nukus filiali talabasi.

Sheripbaev Shaxriyor Anvarovich

TATU Nukus filiali talabasi.

Embergenov Sabir Bakirovich

TATU Nukus filiali talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqlli sinf xonalarni qo'llash orqali ta'lim berish o'quvchilarni mutaxassis bo'lib yetishishida samara usuli va bu bugungi kunning talabi ekanligi haqida fikr yuritilgan

Kalit so'zlar: Talim, aqlli sinf xona, Google Classroom, vaqtni tejash texnologiyasi.

Aqlli sinf – bu texnologiyadan foydalangan holda juda ko'p turli xil o'qitish va o'rganish usullariga ega raqamli jihozlangan sinf. Qalamlar, qalamlar, qog'ozlar va darsliklar bilan jihozlangan an'anaviy sinfni tasavvur qiling. Endi o'qituvchilarga ta'lim tajribasini o'zgartirishga yordam beradigan bir qator qiziqarli ta'lim texnologiyalarini qo'shing[2].

Bugungi kun taraqqiyotini jahon axborot tarmog'ini yangi texnologiyalarsiz tasavvur qilish mushkul. Pandemiya boshida maktablar yopilganda, biz ta'lim sohasi darhol masofaviy ta'limga qanday moslashishga harakat qilganini ko'rdik. Darslar

videokonferensaloqa vositalari orqali onlayn tarzda o'tkazildi, topshiriqlar onlayn tarzda topshirildi va interaktiv ta'lim kabi boshqa virtual vositalardan foydalanildi. Ushbu moslashuvlar ta'lim kelajagining boshlanishidir[1].

Biz pandemiya tufayli futuristik ta'limning ozgina qismi amalga oshirilayotganini ko'rayotgan bo'lsak-da, bu sohada juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Statistica ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilga kelib butun dunyo bo'ylab elektron ta'lim bozori 243 milliard AQSh dollaridan oshadi. Sun'iy intellekt va virtual haqiqat kabi rivojlanayotgan texnologiyalar bilan biz ikki yildan so'ng aqlli sinflar yaratish imkoniyatini ko'rib chiqmoqdamiz[3, 4].

Aqlli sinflar o'qituvchilarga o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun o'qitish uslublarini moslashtirish imkonini beradi. Bir qator texnologiyalar va aqlli sinf boshqaruvidan foydalangan holda, o'qituvchilar o'z o'quvchilarining ta'lim va qo'shimcha ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlashlari va har bir o'quvchining individual ta'lim rejasini qondirishlari mumkin[5].

Raqamli aqlli sinf o'qitish va o'rganish tajribasini ta'minlaydi. Bu esa talabalarga audio-vizual ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Biz fotosuratlar, grafiklar, xaritalar, oqim diagrammalari va animatsion videolar yordamida ma'lumotni tasvirlash uchun Google servis vositasidan foydalanamiz. Bu o'rganishni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi. Ko'rgazmali tasvirlar orqali o'rganish talabalarga mavzuni uzoq vaqt davomida o'rganish va eslab qolishlariga yordam beradi. Shu bilan birga talabalarni ommaviy axborot vositalari bilan jalb qilishda va darsning har bir qismini ba'zi maxsus effektlar va grafik taqdimotlar bilan tushuntirishga yordam beradi[6].

Google Classroom yozib olingan videolarni tomosha qilish, topshiriqlarni tarqatish va baholash vositasida fikr-mulohaza bildirish uchun ishlatiladi. Bu xabar almashish, forumlar va mobil bildirishnomalar orqali talabalar bilan oson muloqotni soddalashtiradi. Bu o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida tez-tez so'raladigan savollar sessiyasini yaratishga yordam beradi, bu yerda talabalar shubhalarini bartaraf etishlari

mumkin. O'qituvchilar talabalarning taraqqiyotini kuzatishi va ularni raqamli mukofotlar bilan rag'batlantirishlari mumkin[7].

Ammo shuni yodda tutish kerakki, har bir aqlli sinf har xil! Qaysi vositalarni o'z ichiga olishi kerakligi haqida aniq qoida yo'q. Muayyan kontekst va talabalarning ehtiyojlariga qarab vositalar va o'qitishni farqlash har bir o'qituvchiga bog'liq.

Vaqtning tejash texnologiyasi – o'qituvchilar sinfda eslatma yozishni odat qiladilar, bu ularning e'tiborini o'rganishdan chalg'itadi. Ammo smart-klass yordamida eslatmalar va taqdimotlarni bevosita talabalar bilan baham ko'rish mumkin. Shuningdek, turli vositalar o'qituvchilarga topshiriqlarni taqsimlashda, fikr-mulohaza bildirishda va munozaralarga jalb qilishda yordam beradi. Darsni rejalashtirish o'qitishning eng ko'p vaqt talab qiladigan qismlaridan biridir. Resurslarni yaratish, ish varaqlarini chop etish va darslarni rejalashtirish har hafta o'qituvchilarning soatlab vaqtini olishi mumkin. Lekin aqlli sinflar yordam berishi mumkin. Oldindan tayyorlangan cheksiz manbalar va o'rganish imkoniyatlari bir necha marta bosish orqali mavjud, ya'ni o'qituvchilar osonlik bilan darslarni qurish, rejalashtirish va o'tkazishlari mumkin. Bundan tashqari, onlayn manbalar doimiy ravishda yangilanadi va bir zumda foydalanish mumkin[8, 9].

Ekologik toza aqlli sinflar o'rganish va o'qitish uchun aqlli gadjetlardan foydalanadi, bu esa qog'oz, qalam, siyoh, qalam va hokazolardan qisman foydalanishni yo'q qiladi. Ma'ruzalar raqamli tarzda o'tkaziladi va hamma narsa onlayn rejimda mavjud. Shuning uchun ma'lumotni yozish va chop etishga hojat yo'q. Aytishimiz mumkinki, bu tabiatni sog'lom va yashil saqlash uchun aqlli sinflarning asosiy afzalliklaridan biridir .

Yuqori samarali – Psixologlarning fikriga ko'ra, tasvirlar, grafiklar, oqim sxemalari, videolar va boshqalar kabi aqlli texnologiya elementlaridan foydalangan holda vizual o'rganish juda samarali hisoblanadi va o'qituvchilarga tushunchalarni tezda tushunishga yordam beradi. Aqlli sinflar ham chalg'itishni kamaytiradi va shuning

uchun talabalar ko'proq diqqatni jamlashlari va ko'proq ma'lumotni saqlashlari mumkin[10, 11].

O'quvchilarni rag'batlantirish – Aqlli sinfda sifatli ta'lim berish uchun raqamli doska, proyektorlar, kompyuterlar, LED va boshqalar kabi aqlli sinf jihozlaridan foydalanadi. Uskunalar orqali ko'rsatiladigan audio/vizuallar o'quvchilarni qiziqtiradi va ularga qiziqishni oshirishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning ijodiy tasavvurlarini charxlashda ham ishlaydi. Masalan, aqlli sinfda o'quvchi urug'ning o'simlikka aylanayotganini ko'rsa, o'simlikni barcha detallari bilan qanday chizish haqida tasavvurga ega bo'ladi[12, 13].

Yuqorida aytib o'tilganidek, aqlli sinf texnologiyasi ta'lim tizimi uchun ne'matdir. Bu o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirib, ularni o'z tasavvurlaridan tashqari fikrlashga undaydi. Endi oylab ko'rishimiz kerak biz bilganimizdek, bugungi o'quvchilar ertangi kunning kelajagi va biz ertangi kunga sarmoya kiritishimiz to'g'ri.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Зарипов, О. К. "Педагогические условия обучения компьютерной графике студентов в высшем учебном заведении." INNOVATIONS AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM (2020): 29.
2. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Mamatqulov Mirjalol Saminjon o'g'li. MA'LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bayramova Shohida Dilshodbek qizi. ZAMONAVIY WEB TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MULTIMEDIALI

WEB ILOVA ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.

5. Зарипов, О. К. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 3(1), 4–12. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2023-1-4-12>

6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Karimova Mumtozbegin Sobirboy qizi. OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI AMALIY LOYIHA ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.

7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. PYTHON DASTURLASH TILI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.

8. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. TA'LIMDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARDAN FOYDALANISHNI O'RGATUVCHI ELEKTRON RESURS ISHLAB CHIQISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.

9. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI MOBIL ILOVA ISHLASH CHIQISH TEXNOLOGIYASI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.

10. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.

11. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.

12. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

13. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.